

Baha Yiğit Sayın, LL.D.,*
Assistant Professor,
Faculty of Law, Koç University, Istanbul,
Republic of Türkiye

UDK: 34:004.8
004.9:316.75
005.95/.96
510.683

DOI: 10.5281/zenodo.19635148

***Waiting for Consensus:
Law, AI, and the Normative Challenges of the Quantum Age***

Law has always struggled with new technologies. As a normative discipline built on custom, precedent, doctrine, and conceptual continuity, law is structurally retrospective; it looks backward even when it is forced to govern what is radically new. From earlier legal responses to cars, software, encryption, surveillance, and other disruptive innovations to today's debates on AI and quantum systems, the difficulty is not only the speed of change. It is also law's tendency to respond through familiar patterns and its reliance on inherited concepts and categories. The emerging conjunction of Artificial Intelligence (AI) and quantum technologies makes this tension especially visible. In this new landscape, legal systems are not only asked to regulate new tools but also to confront new forms of opacity, probabilistic reasoning, distributed action, and epistemic uncertainty. This paper explores how that older pattern may reappear in the quantum-AI age. Focusing on AI-assisted decision-making, quantum evidence, post-quantum cryptography, and cross-border quantum infrastructures, it argues that the real challenge is not simply regulatory delay. It is also the risk of forcing new technologies into old legal frameworks, overestimating their reliability, or waiting for consensus before acting. By placing present concerns in historical perspective, the paper suggests that law must do more than react: it must decide when continuity is enough and when new normative foundations are needed.

Keywords: Roman law, technology, AI, quantum, legal history.

*ysayin@ku.edu.tr

Dr Baha Yiğit Sayın,
Docent,
Pravni fakultet, Koç Univerzitet u Istanbulu,
Republika Turska

ISČEKIVANJE KONSENZUSA: PRAVO, VEŠTAČKA INTELIGENCIJA I NORMATIVNI IZAZOVI KVANTNOG DOBA

Tehnološke inovacije su oduvek predstavljale izazov za pravni poredak. Kao normativna disciplina utemeljena na tradiciji, sudskoj praksi i doktrini, pravo se u velikoj meri oslanja na konceptualni kontinuitet pravnih instituta, zbog čega je inherentno retrospektivno orijentisano. Takva strukturalna usmerenost ka prošlosti otežava adekvatno normativno reagovanje na pojave koje su suštinski nove i disruptivne. Istorijski posmatrano, pravni sistemi su na sličan način pristupali regulisanju različitih tehnoloških inovacija, uključujući automobile, softver, kriptografiju i sisteme nadzora. Međutim, u savremenom kontekstu, izazov ne predstavlja isključivo brzina tehnoloških promena, već i tendencija prava da nove fenomene podvodi pod postojeće pravne kategorije i obrasce. Ovaj problem je naročito izražen u kontekstu konvergencije veštačke inteligencije i kvantnih tehnologija. U takvom okruženju, od pravnih sistema se ne očekuje samo regulisanje novih tehničkih sredstava, već i suočavanje sa fenomenima kao što su netransparentnost algoritamskog odlučivanja, probabilistička logika, distribuirana obrada podataka, i povećana epistemološka neizvesnost. Rad analizira ključne manifestacije navedenih izazova u kontekstu kvantno unapređene veštačke inteligencije, sa osvrtom na infrastrukturu odlučivanja zasnovanu na veštačkoj inteligenciji, pravnu relevantnost kvantnih dokaza, implikacije postkvantne kriptografije, kao i pitanja prekogranične saradnje u primeni kvantnih tehnologija. Na osnovu izloženog, autor ukazuje da suštinski problem ne leži isključivo u regulatornom kašnjenju, odnosno neblagovremenom donošenju i primeni propisa, već i u riziku od normativnog ukalupljanja novih tehnologija u zastarele pravne okvire, precenjivanja njihove pouzdanosti, kao i odlaganja regulacije usled očekivanja potpunog stručnog i društvenog konsenzusa. Stavljanjem savremenih izazova u širi istorijsko-pravni kontekst, rad zaključuje da odgovor pravnog poretka ne može biti isključivo reaktivan. Naprotiv, neophodno je normativno razgraničiti situacije u kojima je

opravdano očuvati kontinuitet postojećih pravnih instituta od onih koje zahtevaju uspostavljanje novih normativnih temelja.

Ključne reči: rimsko pravo, tehnologija, veštačka inteligencija, kvantna nauka, pravna istorija.